

Барна М. Ю.

*перший проректор,
Львівський торговельно-економічний університет,
<https://orcid.org/0000-0001-5248-9774>*

Іванюк Ю. І.

*здобувач наукового ступеня доктора філософії за ОНП “Економіка”,
Львівський торговельно-економічний університет,
<https://orcid.org/0000-0002-3582-6772>*

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

JEL Classification: F14, Q12
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Розкрито актуальність політики реалізації інноваційного потенціалу аграрних підприємств України на ринку сільськогосподарської продукції. Метою дослідження визначено розробку рекомендацій в частині формування й реалізації інноваційного потенціалу підприємств на ринку аграрної продукції. Показано, що за сучасних умов реалізація економічного потенціалу вітчизняних аграрних підприємств має спрямовуватися на досягнення таких пріоритетів, як подолання перешкод і негативних аспектів функціонування і розвитку аграрного сектору узгоджено із стратегічним вектором і орієнтирами поступу національного господарства, використання передових та інноваційних підходів до управління розвитком підприємств аграрного бізнесу, розвиток міжгалузевого співробітництва, кооперації та формуванням локальних інтегрованих систем, забезпечення високопродуктивної зайнятості, покращення матеріальної забезпеченості, продовольчої і екологічної безпеки та ін. При тому, пріоритетом розвитку і реалізації економічного потенціалу аграрних підприємств має бути інноваційно-технологічна активність. Саме тому керівникам підприємств слід визначитися з напрямками, пріоритетами, завданнями та інструментами їх досягнення. Визначено головні завдання реалізації інноваційного потенціалу підприємств на ринку сільськогосподарської продукції. А саме, у межах товарних інновацій – це інвестування у створення та виведення на ринок продуктових інновацій; маркетингових інновацій – активна діяльність на ринку інвестицій у цілях підтримки форм і методів комплексного стимулювання продажу інноваційної продукції; упровадження інновацій у сфері діджитал-комунікацій; торгово-технологічних інновацій – інвестування капіталу в нові підходи до товароруху, логістики та складування інноваційної продукції; впровадження інвестицій у сучасні технологічні засоби; управлінських інновацій – приведення організаційно-управлінської структури у відповідність із цілями і завданнями інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності; ринкових інновацій – вертикальна інтеграція підприємств у сферу виробництва та придбання товарів, інвестицій та інновацій, а також посилення співробітництва з суб'єктами фінансового ринку; соціально-економічних інновацій – реалізація інвестиційних стимулів інтелектуальної творчої діяльності персоналу, а також підвищення рівня інтелектуально-кадрового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств.

Ключові слова: аграрні підприємства, інноваційна діяльність, стратегування розвитку, інноваційний потенціал, ринок сільськогосподарської продукції.

Annotation. The relevance of the policy of implementing the innovative potential of agricultural enterprises of Ukraine on the market of agricultural products is revealed. The purpose of the study is to develop recommendations in terms of the formation and implementation of the innovative potential of enterprises on the market of agricultural products. It is shown that under modern conditions, the realization of the economic potential of domestic agrarian enterprises should be aimed at achieving such priorities as overcoming obstacles and negative aspects of the functioning and development of the agrarian sector in accordance with the strategic vector and guidelines for the progress of the national economy, the use of advanced and innovative approaches to managing the development of agrarian business enterprises, the development of intersectoral cooperation, cooperation and the formation of local integrated systems, ensuring highly productive employment, improving material security, food and environmental safety, etc. At the same time, the priority for the development and realization of the economic potential of agrarian enterprises should be innovative and technological activity. That is why managers of enterprises should decide on directions, priorities, tasks and tools for their achievement. The main tasks of realizing the innovative potential of enterprises on the market of agricultural products have been determined. Namely, within the scope of product innovations - this is investing in the creation and introduction of product innovations to the market; marketing innovations – active activity on the investment market in order to support the forms and methods of comprehensive stimulation of the sale of innovative products; implementation of innovations in the field of digital communications; trade and technological innovations – capital investment in new approaches to goods movement, logistics and storage of innovative products; implementation of investments in modern technological means; management innovations – bringing the organizational and management structure in line with the goals and objectives of investment support for innovative activities; market innovations – vertical integration of enterprises in the sphere of production and acquisition of goods, investments and innovations, as well as strengthening cooperation with financial market entities; socio-economic innovations - implementation of investment incentives for the intellectual and creative activity of personnel, as well as increasing the level of intellectual and personnel support for investment and innovation activities, increasing the level of investment attractiveness of enterprises.

Keywords: agricultural enterprises, innovative activity, development strategy, innovative potential, market of agricultural products.

Вступ

Як відомо, Україна має достатньо вдале гео економічне та природно-кліматичне розміщення, характеризується значними площами земель сільськогосподарського призначення, придатними для ведення аграрного бізнесу, а також наявністю всіх інших ресурсів аби вести мову про чи не найбільший потенціал розвитку як сільськогосподарських та підприємств АПК, так і розширення місткості ринку сільськогосподарської продукції. Це створює хороші можливості для збільшення виробничих потужностей, а, відтак, і обсягів виробництва і збуту сільськогосподарської продукції з високим рівнем якості та доданою вартості, забезпечення такими чином соціально-економічного розвитку України та її регіонів.

Однак, реалізація цього потенціалу, попри наявні достатньо хороші результати господарювання та покращення макроекономічних характеристик галузі, у значній мірі залежить від зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств. Саме тому, негативно, що на сьогодні все ще малою залишається частка сільськогосподарських угідь, де впроваджуються

інновації, використовуються сучасні передові світові технології і засоби праці, низькими – врожайність і ефективність використання фінансового та ресурсного забезпечення галузі, спостерігається значний спад у тваринництві.

Зміцнення конкурентоспроможності суб'єктів аграрного бізнесу на ринку сільськогосподарської продукції потребує активізації їх діяльності у керуванні створення і впровадження інновацій, зокрема технологічних, максимального використання наявного інноваційного потенціалу.

У цілому проблематиці функціонування та розвитку вітчизняних аграрних підприємств, а також специфіці становлення внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції присвячено достатньо багато уваги у профільних наукових дослідженнях. Здебільшого це публікації таких науковців, як І. Крюкова, С. Степаненко [4,с.3-12], В. Куницький, М. Куницька-Іляш, Б. Бричка [6,с.137-142], Н. Патики [11,с.130-145] та ін.

Теоретичні, методологічні та прикладні аспекти управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств на ринку сільськогосподарської продукції досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Т. Васильців, Р. Лупак, Н. Юрків [2,с.90-101], М. Савченко, О. Шкуренко [8,с.47-54], О. Фінагіна, О. Руденко, Ю. Хорошун [9,с.41-52] та ін. дослідники.

Стратегічні перспективи, пріоритети і завдання інноваційного вектору розвитку вітчизняних суб'єктів АПК на ринку сільськогосподарської продукції стали предметом пошукувань таких авторів, як В. Бондаренко, Я. Гонтарук [1,с.86-98], Я. Гонтарук [3,с.26-30], І. Кукса, Л. Васюренко [5,с.3-16], О. Лазарева, А. Мась, К. Борисевич [7,с.3-9], І. Гришова, О. Міт'яй, В. Кужель [10,с.66-72], Г. Прутцева, Н. Попадинець, М. Барна, І. Стеців [12, с.75-80] та ін.

Постановка завдання. Однак, попри наявність численних публікацій, присвячених як загалом розвитку підприємств АПК, так і реалізації їх інноваційного потенціалу на ринку сільськогосподарської продукції, існуючі напрацювання в цій сфері потребують систематизації і осучаснення задля вироблення рекомендацій, спрямованих на удосконалення і підвищення ефективності політики реалізації інноваційного потенціалу суб'єктів аграрного бізнесу на ринку сільськогосподарської продукції України.

Метою дослідження є розробка рекомендацій в частині формування й реалізації інноваційного потенціалу підприємств на ринку аграрної продукції.

Результати

Розвиток аграрного сектору національної економіки має важливе соціальне і економічне значення, пов'язане зі збільшенням обсягів ВВП і створенням доданої вартості, реалізацією економічного потенціалу та зміцненням конкурентних позицій національного господарства, стимулюванням розвитку суміжних видів економічної діяльності та підприємництва, забезпеченням зайнятості і доходів населення сільських територій країни, покращенням якості життя на віддалених територіях та вирівнюванням таким чином просторових диспропорцій розвитку. Саме тому важливо вести мову про реалізацію потенціалу вітчизняних підприємств, які виготовляють та реалізують сільськогосподарську продукцію. Це передбачає планування і реалізацію заходів як з боку суб'єктів господарювання, так і з боку державного регулювання економіки, спрямованих на створення необхідних для реалізації економічного потенціалу аграрного сектору інституційних, економічних, організаційних, професійно-психологічних та інших умов заради отримання економічного та соціального ефекту у вигляді розвитку сільських територій та забезпеченні зайнятості значної частини населення.

Політика реалізації потенціалу розвитку аграрних підприємств реалізується із застосуванням необхідних форм, методів, інструментів та засобів шляхом впливу на економічні процеси в сільському господарстві та пов'язаних із ним господарських сферах. Проте, її завдання значно ширші. Це формування сприятливого ділового та інвестиційного середовища в аграрній сфері та надання об'єктивно необхідної інфраструктурної підтримки і сприяння, удосконалення аграрного

законодавства, регулююча трансформація галузі, зорієнтована на модернізацію соціально-економічного розвитку сільських і віддалених територій, їх інфраструктури, покращення якості життя сільського та зайнятого в агропродовольчому секторі населення, гарантування продовольчої та екологічної безпеки, забезпечення рівного доступу усіх суб'єктів до ресурсів і результатів праці аграрного сектора, покращення структурних характеристик економіки, формування ресурсного забезпечення функціонування промисловості та засад розвитку національного господарства на стратегічній основі, включно із тенденціями зміни клімату, внутрідержавної та світової кон'юнктури. Для цього підприємствами, що спеціалізуються на реалізації на ринку сільськогосподарської продукції, реалізується цільова, стимулююча, нормативна, коригуюча, соціальна, контролююча функції та безпосереднє управління неринковим сектором аграрної сфери.

Основою аграрної політики підприємств є її нормативно-правові, фінансово-економічні, адміністративні, організаційні, науково-методичні та інформаційно-освітні методи – сукупність засобів, прийомів впливу державних органів на соціально-економічні процеси для досягнення поставлених цілей і завдань розвитку аграрної сфери та реалізації її соціально-економічної ролі.

Оцінювання ефективності політики формування і реалізації потенціалу підприємств на ринку сільськогосподарської продукції передусім передбачає формування висновків відносно міри реалізації її мети та головних завдань у порівнянні із затраченими на це ресурсами. Додатковими критеріями можуть слугувати вирішення соціальних проблем на селі, наповнення бюджетів сільських та селищних рад в обсягах достатніх для вирішення локальних економічних і соціальних проблем на бездотаційній основі, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, збереження та раціональне використання земельних, водних та інших природних ресурсів, заповідних територій тощо.

Водночас на теперішньому етапі розвитку економіки України загалом та її аграрного сектору зокрема необхідне переосмислення концептуальних основ та у відповідності до цього форм, методів, механізмів, інструментів та підходів до формування і реалізації потенціалу підприємств на ринку сільськогосподарської продукції. Її «сучасність» проявляється у принципових положеннях, відображених на рис. 1.

У відповідності до цих концептуальних положень стратегічними напрямками розвитку підприємств аграрного бізнесу та пріоритетами сучасної аграрної політики слід визначити: гарантування продовольчої та екологічної безпеки держави, перетворення аграрного сектору на високоефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому та зовнішньому ринках сектор економіки, забезпечення його належної ролі у комплексному розвитку сільських територій, розв'язання соціальних проблем на селі, удосконалення пропорцій та забезпечення контролю за структурою внутрішнього виробництва і споживання основних видів сільськогосподарської продукції.

Механізми та засоби відповідної економічної політики підприємств аграрного бізнесу потрібно зосередити на вирішенні таких важливих завдань розвитку вітчизняного аграрного сектору, як:

- матеріально-технічне переоснащення його суб'єктів, у тому числі засобами активізації розвитку суміжних галузей та видів економічної діяльності;
- розвиток об'єктів інфраструктури аграрного ринку та полегшення доступу сільськогосподарських виробників до інструментів внутрішньої і зовнішньої торгівлі;
- обмеження практики концентрації сільськогосподарських угідь в межах одного власника;
- формування економічних механізмів активізації розвитку горизонтально-вертикальної інтеграції та кооперації між суб'єктами господарювання в аграрній сфері;
- стимулювання сталого розвитку сільських територій та раціонального природокористування в розрізі економічної, соціальної та екологічної сфер;

- формування економічних та психологічних стимулів особистих селянських господарств до трансформації у малі сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства.

Рис. 1. Принципові положення реалізації потенціалу підприємств на ринку сільськогосподарської продукції

Авторська розробка

Однак, першочергово розуміло, що посилення конкурентних позицій та належне зростання ефективності суб'єктів аграрного сектору національної економіки України передбачає активізацію їх інноваційно-технологічного розвитку. Відповідно, формування пріоритетів інноваційного розвитку підприємств галузі слід здійснювати за товарним, маркетинговим, торгово-технологічним, управлінським, ринковим та соціально-економічним напрямками (рис. 2).

При тому, для нарощування потенціалу збільшення обсягів інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності аграрних підприємств необхідно залучати інвестиції з внутрішніх (прибуток, амортизаційні відрахування, страхові відшкодування, іммобілізовані оборотні активи, внутрішні фінансові зобов'язання) та зовнішніх (банківські та бюджетні кредити, недержавні інвестиційні інституції, пайові, безоплатні та благодійні внески, гранти) джерел.

Але виконання цієї мети потребує формування і реалізації системної сукупності заходів за головними механізмами політики реалізації інноваційного потенціалу підприємств на ринку сільськогосподарської продукції, якими є організаційно-інституційні, економічні, товарні та соціально-психологічні.

Підприємствам аграрного сектору національної економіки України доцільно ініціювати створення виробничо-торговельних регіональних інноваційних кластерів, що може стати

перспективним засобом підвищення ефективності інноваційної діяльності та її інвестиційного забезпечення.

Рис. 2. Стратегічні пріоритети реалізації інноваційного потенціалу підприємств на ринку сільськогосподарської продукції

Авторська розробка

Це дозволить перетворити їх на більш інвестиційно привабливі бізнес-одиниці, досягти вищих фінансово-економічних результатів, посилити коопераційні форми співробітництва, забезпечити вертикально-горизонтальну інтеграцію, диверсифікувати форми і формати торгівлі та створити, впровадити і комерціалізувати всі види інновацій.

Висновки

Отже, за сучасних умов реалізація економічного потенціалу вітчизняних аграрних підприємств має спрямовуватися на досягнення таких пріоритетів, як подолання перешкод і негативних аспектів функціонування і розвитку аграрного сектору узгоджено із стратегічним вектором і орієнтирами поступу національного господарства, євроінтеграційними прагненнями і покращенням місця держави на світовому ринку продовольства; використання передових та інноваційних підходів до управління розвитком підприємств аграрного бізнесу на ринку сільськогосподарської продукції; здійснення модернізації аграрного бізнесу на інноваційних засадах та принципах інтелектуалізації економіки; розвиток міжгалузевого співробітництва, кооперації та формуванням локальних інтегрованих систем, конвергенція соціально-економічного розвитку сільських та інших територій; забезпечення високопродуктивної зайнятості, покращення матеріальної забезпеченості, продовольчої і

екологічної безпеки, виступ підприємств аграрного сектору «локомотивом» розвитку економічних комплексів сільських територій та економіки держави в цілому.

Однак пріоритетом розвитку і реалізації економічного потенціалу аграрних підприємств має бути інноваційно-технологічна активність. Відтак, менеджменту підприємств слід визначитися з напрямками, пріоритетами, завданнями та інструментами їх досягнення.

У підсумку дослідження можна стверджувати, що у межах товарних інновацій – це інвестування у створення та виведення на ринок продуктових інновацій; маркетингових інновацій – активна діяльність на ринку інвестицій у цілях підтримки форм і методів комплексного стимулювання продажу інноваційної продукції; упровадження інновацій у сфері діджитал-комунікацій; торгово-технологічних інновацій – інвестування капіталу в нові підходи до товароруху, логістики та складування інноваційної продукції; впровадження інвестицій у сучасні технологічні засоби; управлінських інновацій – приведення організаційно-управлінської структури у відповідність із цілями і завданнями інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності; ринкових інновацій – вертикальна інтеграція підприємств у сферу виробництва та придбання товарів, інвестицій та інновацій, а також посилення співробітництва з суб'єктами фінансового ринку; соціально-економічних інновацій – реалізація інвестиційних стимулів інтелектуальної творчої діяльності персоналу, а також підвищення рівня інтелектуально-кадрового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств.

Подальші дослідження повинні стосуватися аспектів стратегічного менеджменту розвитку суб'єктів аграрного сектора національної економіки України.

Список використаних джерел

1. Бондаренко В., Гонтарук Я. Аналіз стану та перспектив розвитку АПК України. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2021. № 2(26). С. 86–98.
2. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні. *Фінанси України*. 2012. № 3. С. 90-101.
3. Гонтарук Я. В. Факторний аналіз залежності розвитку переробних підприємств АПК області від здійснення заходів реструктуризації. *East European Scientific Journal Wschodnieuropejskie Czasopismo Naukowe*. 2016. № 10. Ч. 1. С. 26-30.
4. Крюкова І. О., Степаненко С. В. Ефективність вітчизняного агробізнесу у призмі пріоритетів сталого розвитку. *Агросвіт*. 2022. № 9-10. С. 3-12.
5. Кукса І. М., Васюренко Л. В. Теоретичні засади стратегування інноваційного розвитку в галузі сільського господарства. *Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія : Економічні науки*. 2020. № 2. С. 3-16.
6. Куницький В. В., Куницька-Іляш М. В., Бричка Б. Б. Розвиток АПК в сучасних умовах: ефективність управлінських рішень. *Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія "Економічні науки"*. 2013. Том 15. № 2(56). Ч. 5. С. 137-142.
7. Лазарева О. В., Мась А. Ю., Борисевич К. Ю. Орієнтири розвитку агробізнесу в системі управління земельними ресурсами в Європі та Україні. *Агросвіт*. 2022. № 2. С. 3-9.
8. Савченко М. В., Шкуренко О. В. Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. *Проблеми економіки*. 2019. № 4. С. 47-54.
9. Фінагіна О. В., Руденко О. А., Хорошун Ю. В. Концептуальні підходи до інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку українського агросектору на засадах міжрегіонального партнерства, лідерства підприємств та ділових комунікацій. *SWorld Journal*. 2021. Issue 9. Part 2. С. 41-52.

10. Gryshova I. Y., Mityay O. V., Kuzhel V. V. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets. *Actual Problems of Economics*. 2016. № 3(177). P. 66-72.
11. Palyka N. Priorities ensuring of the Ukraine's agriculture competitiveness in the world markets. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*. 2018. Vol. 4. № 4. P. 130-145.
12. Pruntseva G., Popadynets N., Barna M., Stetsiv I. et al. The impact of governance on agricultural production as an exclusive factor of the country's food security. *Accounting*. 2021. Vol. 7. Pp. 75–80. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.012>.